

YETUKLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabalari

Norjigitova Mohichehra

O'tamurodova Mohimjon

Annotasiya: Ushbu maqolaning mazmunida yetuklik davri va ularning psixologik xususiyatlari, ijtimoiy xulq-atvoridagi umumiy o'zgarishlar haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yetuklik, bilish jarayonlari, davrlar, funksional daraja, natijalar, omillar.

Yetuklik davrining birinchi bosqichida shaxsning psixologik xususiyatlari. Kamol topishning bu bosqichiga 28-35 yoshlardagi erkak va ayollar kiradilar. Yetuklik davrida odam o'zining barcha kuch-quvvati, qobiliyati, aql-zakovati, ichki imkoniyatlarini o'z kasbiga, ijtimoiy faoliyatiga, jamoat ishlariga to'la safarbar qila oladi. Erkak va ayollarning bu davrda mehnat va ijtimoiy faoliyatda muayyan tajribaga egaligi ularni istiqbol sari yetaklaydi. Yetuk shaxsning boshqalarga munosabati, ularni baholashi, dinamik stereotipida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi. U endi faqat o'zining xatti-harakati uchun emas, balki boshqa odamlarning qilmishlari uchun ham javobgarligini anglay boshlaydi, ayniqsa, hayot tajribasiga ega bo'lmagan yoshlarning o'z farzandlarining xulq-atvori, yurish-turishi uchun ham kuyadi, ularga imkoniyat boricha yordam berishga intiladi. Yetuklik, kattalik, donishmandlik, rahnamolik, g'amxorlik, homiylik davridir. Boshqa yosh davrlaridagi kabi mazkur davrda ham muayyan darajada inqiroz boladi. Bu davrda inson qanday ishlarni amalga oshirishga, qarab imkoniyatlardan foydalanmagani, ayrim xatolar, tushunmovchiliklar sababli yetuklik davrining birinchi bosqichida shaxsning psixologik xususiyatlari kamol topishning bu bosqichiga 28□35 yoshlardagi erkak va ayollar kiradilar. Yetuklik

davrida odam o'zining barcha kuch-quvvati, qobiliyati, aql-zakovati, ichki imkoniyatlarini o'z kasbiga, ijtimoiy faoliyatiga, jamoat ishlariga to'la safarbar qila oladi. Erkak va ayollarning bu davrda mehnat va ijtimoiy faoliyatda muayyan tajribaga egaliga ularni istiqbol sari yetaklaydi. Yetuk shaxsning boshqalarga munosabati, ularni baholashi, dinamik stereotipida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi. U endi faqat o'zining xatti-harakati uchun emas, balki boshqa odamlarning qilmishlari uchun ham javobgarligini anglay boshlaydi, ayniqsa, hayot tajribasiga ega bo'lmagan Yoshlarning o'z farzandlarining xulq-atvori, yurish-turishi uchun ham kuyadi, ularga imkoniyat boricha yordam berishga intiladi.

O'ziga o'zi hisob berish shu davrning muhim psixologik xususiyatlaridan biridir. Organizmdagi ayrim o'zgarishlar, umrning tez o'tishi kishini qattiq tashvishga va iztirobga soladi. U bundan keyingi hayotning har bir daqiqasidan unumli foydalanishga qaror qiladi. Ayrim orzu-istaklarini amalga oshirish uchun jismoniy va ruhiy imkoniyatlari yetishmasligini anglash uning psixikasida "turg'unlik" tuyg'usini vujudga keltiradi. Buning asosiy sababi 33-35 Yoshlarda mnemologik α attention majmua tubdan qayta qurilishidir. Yaxlit mnemologik markazning mnemik (xotira) va mantiqiy (tafakkur) qismlarga ajralishi ro'y beradi. Attensional holatning omillari saqlanib qoladi, lekin katta yoshdagi inson intellekti tarkibida xotira va tafakkur muhim o'rin tutadi. Biroq o'zgarishlar uning ruhiy dunyosida, kechinmalarida, his-tuyg'ularida chuqur iz qoldirmaydi, yetuk shaxs xotirasida illyuzion xususiyatga ega bo'lgan tasavvur obrazlari (yoshlik tuyg'usi, kayfiyati, orzusi, xom-xayoli) saqlanib qolaveradi. Yetuklik bosqichida jismoniy va aqliy imkoniyatlardan to'laroq foydalanish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Bu hol butun kuch-quvvat, aqliy zo'riqish, iroda kuchi, asab taranglashuvi hisobiga emas, balki muayyan ko'nikma, malaka va mahorat asosida ro'y beradi. Yetuklikning turli davrlarida kamol topish jabhalarining o'zaro munosabatini taqiqlagan B.G.Ananev laboratoriyasi xodimlari 29-32 yoshlarda funksional darajaning oshishi 46,2, barqarorlashuvi 15,8, funksional darajaning pasayishi 38,0, 33-35 yoshlarda mos ravishda 11,2;

33,3 va 55,5 foizni tashkil qilishini aniqlashgan. YU.N.Kulyutkin tadqiqotining natijasiga qaraganda, 30□35 yoshlarda diqqat 102,8, xotira 99,5, tafakkur 102,3 birlikka baravardir. Yetuklik davri faoliyatining mahsuldorligini o□rgangan G.Leman uning cho□qqisi kimyogarlarda 30 yosh, matematiklarda 30□34, geologlar va astronomlarda 30□35 yosh ekanligini va o□rtacha mahsuldorlik cho□qqisi 37 yoshda bo□lishini qayd qilgan. Psixofiziolog S.V.Kravkov ko□zning farqlash sezgirligi Yoshga qarab o□zgarishini 4 yoshdan 80 yoshgacha bo□lgan odamlarda tekshirib, sezgirlikning ortishi 25 yoshgacha, sezgirlikning barqarorlashuvi 25□50 Yoshgacha davom etishi mumkinligini aniqlagan. Z.F. Esareva oliy maktab o□qituvchilari aqliy faoliyatining mahsuldorligi muammosini tadqiq qilib, nomzodlik dissertatsiyasini yoqlashni matematiklar □ 26, psixologlar □ 32, filologlar □ 34, tarixchilar □ 31, fiziklar □ 30, biologlar— 32 yoshda amalga oshirishi mumkinligini aniqlagan. Kamolotning birinchi bosqichidagi yetuk kishilarda ijtimoiy faoliyatda qatnashish istagi 30 yoshda 18,3 foiz, 35 yoshda 6,2 foizni tashkil etadi. Demak, ijtimoiy tashkilotlar faoliyatida qatnashish ko□lami torayib boradi. Bu davrda erkak va ayollarning tafovutlari namoyon bo□ladi: jismoniy, jinsiy, ruhiy kamolotda ayollar ilgarilab kelgan bo□lsalar, endi erkaklar oldinga o□tib oladilar va bu hol inson umrining oxirigacha saqlanib qoladi.

Yetuklik davrida ijodiy faoliyatning mahsuldorligini Z.F.Esareva quyidagi mezonlar bilan o□lchashni lozim topadi:

- 1) e□lon qilingan ilmiy ishlarning miqdori;
- 2) chop qilingan asarlar ichida o□quv qo□llanma, darslik va monografiyalarning mavjudligi;
- 3) ilmiy tadqiqotda yangi yo□nalishning ochilishi;
- 4) ilmiy muammoni hal qilishda yangi usulning kashf etilishi;
- 5) ilmiy maktabning tashkil qilinishi;
- 6) boshqa mualliflarning ishlariga murojaat qilish va ilova berish miqdori;
- 7) o□qituvchining ilmiy ma□lumotlaridan talabaning mustaqil ishlarida foydalanish ko□lami;

8) o'qituvchi rahbarligidagi diplom va dissertatsiya ishlarining miqdori va sifati;

9) o'qituvchining ilmiy faoliyatdagi muvaffaqiyati mukofot bilan taqdirlanishi;

10) dotsent va professor degan ilmiy pedagogik unvonlarga sazovor bo'lish kabilar.

Mazkur yoshda shaxsiy hayotdagi yutuqlar, g'alabalar yoki muvaffaqiyatsizliklar kishining ruhiy dunyosiga qattiq ta'sir etadi. Natijada unda takabburlik, mag'rurlik hislari paydo bo'ladi, o'zini boshqalardan ustun qo'ya boshlaydi yoki, aksincha, hayot zahmatlari uning pessimist, narsa va hodisalarga nisbatan loqaydlik tuyg'usini vujudga keltiradi. Lekin har ikkala ko'rinishga ega bo'lgan ruhiy holat ham oila a'zolari, tengqurlari, mehnat jamoasi a'zolarining ta'siri orqali asta-sekin muayyan yo'nalishga tushib qoladi. Umuman, kamolot bosqichidagi odamlar istiqbol rejasi bilan yashashga harakat qiladilar, voqelikka, turmush ikir-chikirlariga, tabiat, jamiyat, koinot hodisalariga befarq qaramaydilar, imkoni boricha xotirjamlik, tinchlik, do'stlik, dunyo lazatlaridan oqilona foydalanish tuyg'usi bilan yashaydilar. Yetuklik davri 36-55 (60) yoshlardagi erkak va ayollarni o'z ichiga oladi. Mazkur davrda ijodiy faoliyatni qaytadan baholashda o'z ifodasini topuvchi yangi xislat namoyon bo'ladi. Ular shu kungacha mehnat faoliyatida miqdor ketidan quvib yurgan bo'lsalar, endi mehnat mahsulining sifati ustida bosh qotira boshlaydilar. Turmushning ikir-chikirlari, ijtimoiy hodisalarga vazmin, sabr-toqat bilan hayot tajribasiga suyangan holda munosabatda bo'ladilar, har bir narsaning nozik tomoni yoki yomon oqibati haqida o'z fikrlarini bildiradilar. Hayotda qo'ldan boy bergan imkoniyatlari, xato va kamchiliklari ularda yetti o'lchab, bir kes qabilida ish tutish tuyg'usini vujudga keltiradi. Shuning uchun ular umrining biror daqiqasi behuda o'tishiga achinadilar, yoshlik yillarida yo'qotganlarini aql-zakovat, donishmandlik bilan to'ldirishga intiladilar. Yetuklik davrining ikkinchi bosqichida qarilik alomatlari ko'proq o'rin egallay boradi, uning boshlanish nuqtasi 45-50 yoshlardir. Lekin

odamlarning oʻziga xos xususiyatlariga koʻra, bu chegara turlicha, masalan, bu bir kishida 60 yoshda, boshqa birida esa 70 yoshda boʻlishi mumkin. Shu sababli yosh davrining chegaralari shartli belgilanadi. Bu omil odamlar yashayotgan oila muhitiga, tarixiy-ijtimoiy shart-sharoitga, jurgʻorfiy iqlim va hokazolarga ham bogʻliqdir. Mazkur yosh davrining oʻzgaruvchanligini insonning biologik, ijtimoiy va tarbiyaviy omillari (irsiy alomat, ijtimoiy muhit, uzluksiz tarbiyaviy taʼsir) belgilaydi. YU.N.Kulyutkin bir xil yosh davridagi odamlarda har xil jarayonlar, holatlar, xossalar, xususiyatlarning oʻsishi, oʻzgarishi baravar emas, balki ularning birovda oldin xotira, keyin tafakkur, boshqa birovda, aksincha, rivojlanishini, bir psixik jarayonning zaiflashuvi, ikkinchisining jadal surʼat bilan oʻsishini uqtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati.

- 1.Nishonova.Z.T, Komilova N.G. Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya T-2018-yil
2. Doʻstmuhamedova. Sh. A. Tillashayxva. X.A. Yosh davrlari va pedagogic psixologiya T-2020-y
- 3.Davletshin M.G.,Doʻstmuhamedova SH.A.,Mavlonov M. M,Toʻychieva S.M.,
- 4.Yosh va pedagogik psixologiya». T. TDPU,2004 -yil
- 5.Safayev N.S., Mirashirova N. A., Odilova N.G. Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti:-T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
6. Gʻoziyev E. G. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi) T: Oʻqituvchi. 1994-y.
7. Gʻoziyev. E.G, Ontogonez psixologiyasi T-2020-yil

